

PARALLEL MATNLAR KORPUSI TARKIBI VA TUZILISHI

Nurullayeva Oydin Nazirjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti

universiteti tayanch doktoranti

nurullayeva1995@icloud.com

+998946458895

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518981>

Annotatsiya. Ushbu maqolada parallel til korpuslari, ularning tarkibi va tuzilishi ilmiy va amaliy tadqiqotlarda katta ahamiyatga ega ekanligi, turli tillardagi matnlarni qiyoslash va chuqur tahlil qilish imkonini berishi haqida so'z ketadi. Kelgusida ko'p tilli korpuslarni rivojlantirish, ayniqsa kam tillarda, ko'p maqsadli tadqiqotlar va sun'iy intellekt tizimlarining sifatini yaxshilashga xizmat qilishi haqida fikrlar bayon etilgan. Fikrlarni dalillash maqsadida misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, parallel matnlar korpusi, lingvistik teg, ekstralingvistik teg, metaaxborot, annotatsiya.

Bugungi kunda jahondagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlar tilda o'z aksini topmoqda. XIX asr oxiri XX asrning boshlarida kompyuter texnologiyalari rivojlanishi va internet tarmog'ining keng yoyilishi zamonaviy tilshunoslikning kompyuter lingvistikasi va korpus tilshunosligi sohalarini paydo bo'lishiga zamin yaratdi. Bugungi axborotlashgan jamiyatda har qanday til jamiyatda saqlanib qolishi uchun sun'iy intellekt tiliga aylanishi lozim. Har qanday tilning sun'iy shaklini yaratish korpus tilshunosligining muhim vazifasidir.

Kompyuter lingvistikasining xususiyatlari, ijtimoiy sohalaridagi o'rni, lingvistik tadqiqotlardagi ahamiyati ilmiy ishlarda yoritilgan. Keltirilgan ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda quyidagilarni alohida ta'kidlash mumkin:

- kompyuter lingvistikasi tilning lug'at fondini jamlash va tizimlashtirish imkonini yaratadi;
- kompyuter lingvistikasi lingvistik masalalarni kompyuter orqali tahlil qilishga, til imkoniyatlarini yoritishga, kompyuter-axborot uslubi yordamida aks ettirishga xizmat qiladi;
- kompyuter lingvistikasi korpus lingvistikasi, kompyuter leksikografiyasi kabi yangi yo'nalishlarning shakllanishiga zamin yaratadi;
- kompyuter lingvistikasi lingvistik tadqiqotlarni mazmunan xilma-xil material bilan ta'minlaydi, ma'lumotlarni jamlash, tizimlashtirish, qiyoslash, chog'ishtirish imkonini beradi;
- lingvokulturologiya, lingvostatistika, qiyosiy tilshunoslik, chog'ishtirma

Dekabr, 2024-Yil

tilshunoslik masalalarini kompyuter vositasida hal qilish amaliy qiymatga ega bo'ldi. [1:40]

Korpus lingvistikasi komputer lingvistikasi yo'nalishi sifatida shakllanib, hozirgi kunda dunyo ilmida mustaqil soha sifatida rivoj topmoqda. Korpus lingvistikasi korpuslarni yaratish texnologiyasi, usullari hamda ma'lumotlar bazasini shakllantirish bilan shug'ullanadi.

Korpuslar til imkoniyatlarini yorituvchi ma'lumotlar bazasidir. Korpus (korpus) lotincha so'z bo'lib, «tana» degan ma'noni bildiradi. "Korpus so'z, so'z ma'nosi, so'z birikmasi, grammatik shakllarni muayyan qidiruv tizimi orqali topishga asoslangan elektron ko'rinishdagi matnlar jamlanmasidir".

Matnlar korpusi - elektron holda saqlanadigan ma'lumotlar bazasi bo'lib, til materialini jamlash, lingvistik muammolarni hal etish maqsadida yaratiladi. Korpuslar so'zlar, so'zshakllari, yaxlit sintaktik butunliklar, rasmiy, publitsistik (gazeta va jurnal) matnlardan tashkil topadi. Korpus qidiruv tizimiga mo'ljallangan bo'lib, kompyuter dasturlari asosida tizimlashtiriladi. Matnlar korpusiga oid ilmiy tadqiqotlar salmog'ining ko'payishi natijasida tilshunoslikda korpus lingvistikasi yo'nalishi shakllandi.

Korpus lingvistikasi tilshunoslikning barcha yo'nalishlari uchun amaliy funktsiya bajaradigan soha sifatida natijalarning samaradorligini va asoslilikini ta'minlaydi. Korpus (corpus) lotincha "tana", "jism", "modda"; "bir butun narsa" tushunchalarini anglatuvchi so'z bo'lib, o'zbek tilida quyidagi ma'nolarda qo'llanadi:

1. Mexanizm, apparat va sh.k. ning tayanch qismini yoki qobig'ini tashkil etuvchi butunlik. Soat korpusi. Stanok korpusi.
2. Bir umumiy uchastkadagi, bir majmuaga kiruvchi binolardan biri, alohida bino. A korpus, V korpus.
3. Bir necha diviziya yoki brigadadan iborat yirik harbiy qo'shilma.
4. Biror davlatdagi barcha diplomatlar, konsullar. Qonun chiqaruvchi korpus. Qonun chiqaruvchi ayrim muassasalarning yoki qonun chiqaruvchi organga tegishli palatalarning barcha deputatlari.

Keltirilgan izohlardan korpus terminida quyidagi semalar aks etganligini ko'rish mumkin: "butunlik", "umumiylik", "tayanch", "asos", "katta".

V.P.Zaxarov kompyuter lingvistikasi termini sifatida qo'llanadigan tushunchani quyidagicha ta'riflagan: "Matnlarning lingvistik korpusi katta hajmli, elektron ko'rinishda taqdim etilgan, birlashtirilgan, alohida olingan teglar tizimi, muayyan lingvistik muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan til ma'lumotlarining jami". [4:36]

Korpus lingvistikasida parallel matnlar korpusi muhim ahamiyat kasb etadi. Parallel matnlar korpusi badiiy asar, qo'llanma, ommaviy axborot vositalari, turli xil hujjatlarning ikki yoki undan ko'p tillardagi elektron ko'rinishlaridir. Parallel matnlar korpusi chog'ishtirma aspektdagi tadqiqotlarda o'ziga xos o'rin tutadi. Parallel korpuslar yordamida bir so'z, jumla, abzats, supersintaktik butunliklarning turli

Dekabr, 2024-Yil

tillardagi variantlarini bilish mumkin. Parallel korpuslar – madaniyatlararo muloqot keng yoyilgan hozirgi davr uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar bazasi. Parallel korpuslar orqali turli til muhitidagi, madaniyatlaridagi universalialar hamda tillarning o'ziga xos mental xususiyatlari, realiya va lakunar birliklarni aniqlash mumkin bo'ladi. Parallel matnlar korpusi avtomatik tarjima rivoji uchun ham xizmat qiladi, kompyuter leksikografiyasining taraqqiyotini ta'minlaydi. Parallel matnlar korpusi yordamida maxsus konkordanser dasturlar ishlab chiqiladi va turli xil ixtisoslik lug'atlari tuzish imkoniyati yuzaga keladi.

“Parallel matnlar korpusi ilmiy va amaliy maqsadlarda (shu jumladan, xorijiy tillarni o'qitish maqsadida) amalga oshirilmoqda. Parallel matnlar strukturasi ko'ra manba tildan maqsad tilga tarjima matnlardan iborat. Masalan, «Alie in Wonderland» ingliz matni va uning nemis, fransuz, rus tillaridagi tarjimasi parallel matnlarni yaratishga asos bo'ladi [2:68]”.

Parallel matnlar korpusining shakllanishi tilning nufuzini oshirish, mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi. Avvalo, parallel matnlar korpusi ma'lumotlar bazasi sifatida kommunikativ funktsiya bajaradi. Bir tildagi matnning boshqa tildagi tarjimasi madaniyatlararo munosabatlarni aniqlashga, farqlarni ko'rsatishga yo'naltiriladi. Leksik birliklarni boshqa tillardagi tarjima variantlari orqali semantik tahlil qilishga imkoniyat yaratiladi. Axborot uzatishning turli tillardagi umumiy va spetsifik xususiyatlarini aniqlash imkoniyati yuzaga keladi.

Parallel til korpuslari tarjimashunoslik, tilshunoslik, va kompyuter lingvistikasi sohalarida keng qo'llaniladigan muhim vositalardan biridir. Ushbu korpuslar turli tillardagi matnlarning o'zaro muvofiqligini saqlab, bir matnni bir nechta tillarda qiyoslash imkonini beradi. Bu maqolada parallel til korpuslarining tarkibi va tuzilishi, ularning turli tillardagi matnlarni qanday tartibga solishi va ilmiy-tadqiqot ishlarida qanday ahamiyatga ega ekanligi muhokama qilinadi. Bunday korpuslar, ayniqsa, mashinaviy tarjima tizimlarini rivojlantirish, terminologik izlanishlar va ko'p tilli tadqiqotlar uchun muhimdir.

Ushbu tadqiqotda parallel til korpuslarining umumiy xususiyatlari tahlil qilindi, ular tarkibi va tuzilishi turli omillar asosida o'rganildi. Manba sifatida xalqaro miqyosda tan olingan bir nechta parallel korpuslardan foydalangan holda, ularning tuzilishi va segmentatsiya tamoyillari o'rganildi. Tahlil qilingan korpuslar ichida EUROPARL (Evropa Parlamentining parallel korpusi), OPUS (Open Subtitles kabi ochiq korpuslar) va United Nations Corpus (BMT matnlarining ko'p tilli korpusi) mavjud. Ushbu korpuslarning tuzilishi va tarkibiy qismlari har bir til juftligi uchun alohida segmentlar va segmentatsiya usullari bilan bog'liq ravishda o'rganildi.

Parallel til korpuslarining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. Matn turi va janrlari: Korpuslar turli janrdagi matnlar (badiiy, huquqiy, texnik va boshqalar) bilan boyitilgan. Har bir janr terminologiyasi va uslubi turlicha bo'lgani sababli, korpusda bitta matnning turli tarjimalari mavjud bo'ladi.

Dekabr, 2024-Yil

2. Tillar juftligi: Korpuslarda ishlatiladigan tillar juftligi tahlil qilindi. Ko'p hollarda keng tarqalgan tillar, masalan, inglizcha, ispancha va fransuzcha manba tillar sifatida ko'rilgan bo'lsa, kam tarqalgan tillar uchun esa sifatli parallel tarjimalar cheklangan bo'lib chiqdi.

3. Metama'lumotlar: Parallel til korpuslari ko'pincha qo'shimcha ma'lumotlar bilan ta'minlanadi. Ushbu metama'lumotlar matnning manbasi, tarjima qilingan sanasi va tarjimon haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu metama'lumotlar tahlili korpuslardan samarali foydalanishga imkon beradi. [1:32]

Tahlil natijalariga ko'ra, parallel til korpuslari yuqori sifatli tarjimalar va matnlarni qiyoslash uchun muhim vosita hisoblanadi. Ushbu korpuslar tarjima sifatini oshirishga, mashinaviy tarjima tizimlarini rivojlantirishga, shuningdek, til o'rganish jarayonlarini soddalashtirishga yordam beradi. Biroq, kam tarqalgan tillar uchun parallel korpuslarni yaratish hali ham muhim masalalardan biri hisoblanadi, chunki bunday tillar uchun sifatli matnlar va tarjimalar yetarli emas.

Shuningdek, matn segmentatsiyasi va tillar o'rtasidagi semantik ekvivalentlik muammolari ko'p tilli korpuslarni yaratish jarayonida dolzarb bo'lib qolmoqda. Kelajakda ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ko'proq sifatli tarjima resurslarini jalb qilish va segmentatsiya algoritmlarini yanada takomillashtirish lozim.

Parallel til korpuslari tarjima va tilshunoslik sohasida keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu korpuslarning tarkibi va tuzilishi ilmiy va amaliy tadqiqotlarda katta ahamiyatga ega bo'lib, turli tillardagi matnlarni qiyoslash va chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Kelgusida ko'p tilli korpuslarni rivojlantirish, ayniqsa kam tillarda, ko'p maqsadli tadqiqotlar va sun'iy intellekt tizimlarining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Каримов Р. Ўзбек-инглиз параллел корпусини тузишнинг лингвистик ва дастурий масалалари. Филол. фан. Бўйича фалсафа докт. (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2022
2. Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусининг тузишнинг лингвистик асослари: Филол. фан. Бўйича фалсафа докт. (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2018. – Б. 72-73.
3. Холбеков М. Ўзбекистонда таржима ва таржимашунослик (1991-2016 йиллар) // Хорижий филология. – 2016 йил. – №3. – Б. 16-42.
4. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика. –Иркутск: ИГЛУ, 2011. – Б.36.